

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING MEROSIDA OILADA BOLALARNI
AXLOQIY TARBIYALASH

TAFU o'qituvchisi Bavanova Umida Abduvahobovna

TAFU talabasi Ostonova Mahzuna Jovliyevna

Elektron pochta:umidabovanova@gmail.com

Annotatsiya Ushbu ilmiy maqolada axloqiy tarbiya, oila, Sharq mutafakkirlarining merosi va ularda yoritilgan ta'lim-tarbiya, insonparvarlik, vatanparvarlik ma'rifatparvarlik, ruhida bolani ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda mehnatsevarlik g'oyalariga alohida urg'u berib, ota-onalarni farzandlariga kasb hunar o'rgatishi hamda farzandlik burchi haqidagi masalalar o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: Tarbiya, axloq, yaxshilik, yomonlik, poklik, tartiblilik, g'oya, alla, "Avesto", "Qobusnoma", "Qutadg'ubilig", "Nasihatnoma", "Pandnoma", "Hikmatnoma", oila, farzand, burch.

Bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri, jamiyat uchun nihoyatda ahamiyatli hisoblangan tarbiya jarayonidir. Ota-ona va bola, er-xotin, oila a'zolarining o'zaro munosabatlari bilan bog'liq bo'lgan muammolar aynan oila negizida yuzaga keladi.

Oilada rivojlanishi mumkin bo'lgan sifatlar halollik, poklik, mardlik, mehribonlik, haqgo'ylik, kabi qator fazilatlarni barcha sifatlardan yuqori qo'yishlari bilan birga insoniy munosabatlarda namayon bo'ladigan yuksak fazilatlar, avvalo, ota-onadan bolaga o'tishi va ular jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir kabi qimmatli fikrlar o'za aksini topadi

Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiya, oila va oilaviy tarbiya haqidagi qarashlar islom mafkurasi va uning qobig'ida shakllangan. Sharq mutafakkirlari ijodida aks etgan umuminsoniy g'oyalar islomiy ma'naviyatimiz bilan

hamohangdir. Sharq mutafakkirlari z ilmiy meroslarida oila va oilada farzand tarbiyasi masalalariga katta e'tibor barganlar. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Muhammad Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Kaykovus, Alisher Navoiy, Husayn Koshifiy kabi mutafakkirlarning asarlarida bolalarni ma'naviy axloqiy tarbiyalash masalalari o'rtaga qo'yilgan va ularni hal etish yo'llari ko'rsatib berilgan. Oilada bola tarbiyasi masalasi Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy qarashlarida;

Uning aytishicha, "Ota-onalar" ikki xil:

tug'ilish otasi va ta'lim berish otasi

birinchisi jismoniy hayot sababli, ikkinchisi ruhiy hayot sababli. Bu ikkalasini uzviy birgalikda olib borish muhim ahamiyatga egadir. "Zamondan yaxshiroq ta'lim beruvchi muallimni, insondan yaxshiroq ta'lim oladigan o'quvchini ko'rmadim". Uning bu so'zlaridan bir tomondan ijtimoiy muhitni bola tarbiyasi uchun hal qiluvchi ta'sirini anglasak, ikkinchi tomondan inson shaxsi ta'lim natijasida kamolotga erishib borishi mumkinligini anglatadi.

Abu Rayhon Beruniy insonning axloqiy fazilatlarini, umuman, axloqiy tushunchalarini insonning tabiati bilan bog'laydi. Inson tabiati esa, avvalo, oilada shakllanadi. Bola tarbiyasida ota-ona ta'siri benihoyat kattadir. U ayollarga nasihat qilib shunday yozadi;

"Rashkdan saqlangin. U taloqning kalitidir. Eringizga tez-tez tanbeh qilishni sizlarga ta'qiqalayman. Chunki tanbeh nafrat uyg'otadi. O'zingizni bezab yuring. Buning uchun yaxshi vosita surmadir. Yana xushbo'y atirlardan foydalangin. Ularning ichida eng yaxshisi suvdur". Uning bu fikrlari bevosita oilada farzand tarbiyasiga taalluqlidir. Beruniy tana va ruh pokligi masalasiga ham urg'u bergan. Oilada tozalik, poklik va tartiblilik mavjud ekan, u yerda ma'naviy poklik ham bo'ladi. Bu fikrni tanani toza tutish bilangina chaklab bo'lmaydi, balki ko'p harakat qilishga chaqiradi. Bu harakat mahnat qilish demakdir. Uning qalb va

harakat haqidagi fikri insonning tani bilan ruhi pokligining bir butunligi tog'risidagi g'oya bilan bog'liqdir.

Bu narsa bola tarbiyasi jismoniy sog'lomlik bilan ma'naviy-axloqiy boylik o'rtasidagi o'zaro muvofiqlik haqidagi bugungi kun talabi bilan hamohangdir. Beruniy ota-onalarga qarata bolani mo'tadillikda saqlashni tavsiya etgan. Bunga asosan, bolani qattiq g'azablanishdan, qo'rqish, va hafalikdan, uyqusizlikdan saqlash orqali erishilishini aytib, ularni xohlagan va foydali narsasini topib berishga, sevmagan narsasidan uzoqlashtirishga harakat qilish kerakligini uqtiradi.

Ota-onaning bolaga turli munosabati turlicha xulqlarni keltirib chiqaradi. Bola tarbiyasida irsiyat, muhit va tarbiya ta'sirining birdek muhim ekanligini ta'kidlab o'tgan edi. Axloqiy tarbiya, axloqiylik yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash natijasida namayon bo'ladi va shakllanadi. Abu Ali Ibn Sinoning pedagogik qarashlarida ma'naviy-axloqiy barkamol insonni shakllantirish haqidagi g'oyalarida "Tadbiri al-manozil" nomli asarlarida oila va oilaviy tarbiya masalalariga bag'ishlangan. Bolani yoshligidan boshlab izchillik bilan tarbiyalash lozimligini uqtiradi. Bolaga "alla" aytish, ona allasining tarbiyaviy ahamiyati:

"Alla" ikki vazifani bajaradi deydi. Birinchisi, uni tebratish orqali bolaga jismoniy orom bag'ishlaydi; ikkinchisi, beshikni bir maromda tebratishdan onaning mehri jo'sh uradi, bolasiga bo'lgan muhabbatidan onaning orzu-umidi yurak to'ridan silqib chiqadi. Bu o'ziga xos qo'shiq bolasi uchun qasidadek yangraydi va u farzandining murg'ak qalbiga singib boradi. Shu tarzda bola asta-sekin yorug' olamni anglay boshlaydi. Bola tarbiyasida oila boshlig'i otaning roliga alohida urg'u beradi.

"Agar oilada -deydi u, oila boshlig'i tajribasizlik, no'noqlik qilsa, u oilada a'zolarini yaxshi tarbiyalay olmaydi va oqibatda kelajakda yomon natijalarni keltirib chiqarishi mumkin". Bola yaxshi yo'lga qo'yilsa, oila baxtli bo'ladi. Oilaning eng muhim vazifasi bola tarbiyasi hisoblanadi. Ota-ona kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu vazifani mas'uliyat bilan ado etishi lozim. Bolani ma'naviy-

axloqiy tarbiyalashda mehnatsevarlikning roliga alohida urg'u berib, ota-onalarni farzandlariga kasb hunar o'rgatishga chaqiradi, mahnatni ulug'laydi. Shu yo'sinda bolaga mehnatsiz hayot kechirishning bolaga bo'lgan salbiy ta'sirini ko'rsatib beradi.

“Qutadg'u bilig” asarida bola tarbiyasi haqida Yusuf Xos Hojib shunday deydi; “Farzand qanchalik bilimli, aqlli-xushli bo'lsa , ota-onasining yuzi shunchalik yurug' bo'ladi “.

“Kimning o'g'il-qizi erka bo'lsa , unga shu kishining o'zi mungli bo'lib yig'laydi”. Ota bolalarini nazorat qilib, turli hunarlar o'rgatsa, ular ulg'aygach, o'g'il-qizga hunar va bilim o'rgatish kerak, toki bu hunar bilan ularning fe'l-atvorlari go'zal bo'lsin.

Insonda odob-axloq , rasm-rusum, odat va irodani hosil qilish uchun zo'r kuch va harakat kerak bo'ladi. Bu narsa ta'lim-tarbiya natijasida paydo bo'ladi.

Kaykovusning “Qobusnoma” asarida pedagogik tarbiyaviy fikr muhim o'rin egallaydi va avlodlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda o'z hissasi katta ahamiyatga egadir. “Qobusnoma” falsafiy-didaktik asar bo'lib, shaxs shakllanishining barcha tomonlarini o'z ichiga oladi. Uning “Farzand parvarish qilmoq zikrida” degan bobida oiladagi bola tarbiyasiga bag'ishlanadi. “Qobusnoma”da ota-onaning qator vazifalari sanab o'tiladi. Ular quyidagilardan iborat:

1. Bolaga yaxshi ism qo'yish;
2. Oqil va mehribon enagaga topshirish;
3. To'y tomosha qilib, sunnat to'y o'tkazish;
4. O'qish -yozishni o'rgatib, kasb-hunar va ilmi qilish;
5. Harbiylar ahlidan bo'lsa, sipohiylikni o'rgatish.

Kaykovus bola tarbiyasida talabchanlik bilan mehribonlikni birga olib borish lozimligini ta'kidlaydi. “Yosh bola ilm bilan odobni tayoq bilan o'rganur, o'z ixtiyori bilan o'rganmas. Ammo farzand beadab bo'lsa va sening ul sababdan qahring kelsa , o'z qo'ling bilan urmagil, muallimlarning tayog'1 bilan qo'r qitgil.

Bolalarga muallimlar adab bersinlar, toki sendan o‘g‘ling-qizing ko‘nglida gina qolmasin”.

Zardushtiylikning qadimiy kitobi “Avesto”da oila muqaddas dargoh ekanligi, oila barqarorligida er-xotinning teng mas‘ulligi, farzand tarbiyasi to‘g‘risidagi fikrlar bayon etilgan. Oilaning tinch va farovon bo‘lishi nimalarga bog‘liq ekanligi haqida esa:

“Inson uy tiklab, oilasiga, xotin va farzandlariga o‘rin ajratib bersa, uyida noz-ne‘matlari muhayyo bo‘lib, xotin va farzandlari farovon yashasa, uyida e‘tiqod, sobit olovi alangali, boshqa narsalari ham mo‘l-ko‘l bo‘lsa, o‘sha manzil muhtaramdir”. Bu kitobda ko‘rsatilishicha, oilada ota yetakchi bo‘lgani ma‘qul. Eng ahamiyatli jihati shundaki, unda er-xotinni sodiq, g‘amxo‘r, mehribon bo‘lishlari lozimligi va ayolning haq huquqlarini himoya qilish ,bola tarbiyasiga o‘z tasirini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, shaxs tarbiyasining kamolotida tarbiyaning roli yuqori darajada bo‘lishi ayniqsa, bolaning aqliy va axloqiy kamolotida ota-onaning o‘rni beqiyosdir.

Insoning barkamol bo‘lib yetishishida uning so‘zi, fikri, ishi birligiga katta e‘tibor bermog‘imiz lozim. Yosh avlodni tarbiyalash uchun bir qancha tavsiyalarga amal qilishlikni maslahat berardim sizlarga;

- o‘sib kelayotgan avlodni bilimli, aqliy kamolot- dunyoqarashini, insoniy e‘tiqod, burch va mas‘uliyatli, jamiyatimiz kishilariga xos bo‘lgan axloqiy fazilatlarni shakllantirib bormog‘imiz darkor;

- tarbiyachilarimiz, tarbiyalanuvchilar ongiga milliy, an‘analarimiz, qadriyatlarimiz, ma‘naviy-ma‘rifiy, urf-odatlarimiz kabi umuminsoniy dunyoqarashlarni singdirishi uchun ularning ruhiyatiga ma‘lum maqsadga ko‘ra tizimli ta‘sir ko‘rsatishlari lozim;

- tarbiya - biror maqsadga qaratilgan jarayon, u doimo muayyan rejaga ega bo'ladi va buning uchun maxsus vakolati mavjud bo'lgan kishilar tomonidan amalga oshirilishi qat'iy talab etiladi;

- albatta bu jarayonda bolalarning fe'l-atvoriga qarab tarbiya " Qattiq " va " Yumshoq " usullaridan foydalanish kerak;

- shu o'rinda bola tarbiyasi bilan oila hamda maktabda shug'ullanish, shuningdek, bola tarbiyasini olib borish jarayonida na'muna uslubidan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblayman;

- biz kattalar yoshlarga (bolalarga) har kuni insoniy xislatlarni: Yurish-turish qoidalari, xushmuomalalik, ota-ona va boshqa katta yoshlilarni hurmat qilish, to'g'rilik va rostgo'ylikni o'rgatish, shirinsuxanlik, kamtarlik, so'zlashuv odobiga rioya qilishlikni o'zlarida shakllantirib borishlikka o'rgatmog'imiz lozim.

Fikrim so'ngida shu aytib o'tmog'im joizki , hech bir bola tug'ilishida yomon bo'lib tug'ilmaydi vaholangki u o'sib ulg'ayishi va rivojlanishi jarayonida xulqida keraksiz odatlarni orttirib olishi mumkin.

Biz yoshlarga Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan berilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik yoshlarni qo'llab- quvvatlash, shuningdek yoshlarni sportga jalb qilish, eng quvonarlisi kelajak yoshlarimiz qo'lida degan ishonchlarini biz yoshlar oqlamog'imiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pedagogika nazariyasi va tarixi- R. Mavlonova , N. Voxidova, N. Raxmonqulova.
2. Pedagogika nazariyasi- X. Ibragimov, Sh. Abdullayeva -Toshkent 2008
3. Sharq mutafakkirlari va pedagogik qarashlari olimlari bola tarbiyasida qarashlari. Z.I.Qayumova, G.B.Tosheva
4. Abu Nasr Farobiy "Baxt-saodatga erishuv to'g'risida" asari

